

BOBUR IJODIDA TASAVVUF

Sotvoldiyeva Gulhayo

Xolboyeva E'zozxon

FarDU Filologiya va tillarni o'qitish o'zbek tili
yo'nalishi talabalari

Annotatsiya. Ushbu maqolada buyuk sarkarda, shoh va shoir, davlar arbobi Zahiriddin Muhammad Boburning ijodida, tasavvuf g'oyalari, ma'naviy kamolot, go'zal g'azallar zamiridagi ishq masalasi o'rganilgan. Tasavvuf o'zi nima, u boburning qaysi bobokalonlari davridan mavjudligini bayon etiladi hamda Boburning ilk tasavvufga qiziqishlari dalillar bilan ifoda etilgan.

Kalit so'zlar. Tasavvuf, temuriylar sulolasi, boburning tasavvuf olamiga kirib borishi, Bobur ijodida ilohiy ishq tarannumi, g'zal va ruboiylar.

SUFISM IN BABUR'S WORK

Abstract. In this article, the issue of love at the heart of the Sufism ideas, spiritual maturity, and beautiful ghazals is studied in the works of the great general, king and poet, figure of the times Zahiriddin Muhammad Babur. It is explained what Sufism is, which of Babur's great-grandfathers, it exists, and Babur's early interest in Sufism is expressed with evidence.

Key words. Sufism, the Timurid dynasty, Babur's entry into the world of Sufism, the hymn of divine love in Babur's work, the beautiful and rubaiyyah.

СУФИЗМ В ТВОРЧЕСТВЕ БАБУРА

Аннотация. В данной статье проблема любви, лежащая в основе идей суфизма, духовной зрелости и прекрасных газелей, исследуется в творчестве великого полководца, царя и поэта, деятеля времени Захириддина Мухаммада Бабура. Объясняется, что такое суфизм, у кого из прадедов Бабура он существует, и подтверждается ранний интерес Бабура к суфизму.

Ключевые слова. Суфизм, династия Тимуридов, вхождение Бабура в мир суфизма, гимн божественной любви в творчестве Бабура, прекрасное и рубайя

Tasavvuf, sufiylik — islomda insonni ruhiy va axloqiy jihatdan komillik sari yo'llovchi ta'limotdir. Tasavvuf so'zining o'zagi va mazmuni haqida olimlar turli fikr va taxminlar bildirishgan. Ular ichida Ibn Xaldunning fikri haqiqatga yaqin deb e'tirof etilgan. U "Muqaddima" asarida tasavvuf "suvf" — "jun", "po'stin" so'zidan olingan

bo‘lishi kerak, zero qadimdan tarkidunyo qilgan zohidlar jundan to‘qilgan kiyim yoki po‘stin kiyib yurishni odat qilganlar, bu bilan ular bashang kiyinib yuruvchi axli dunyolardan farqli hayot tarzini o‘zlarida namoyon etganlar, deydi.

Bobur hayoti, e’tiqodi va ijodini ham bu ta’limot, xususan, uning naqshbandiya tariqatisiz tasavvur qilish qiyin. Bobur fenomeni tasavvufning o‘ziga xos hosilasi, naqshbandiya tariqatining ikki asrlik taraqqiyoti mahsuli edi.

Boburning zamoni shunday murakkab bir davr ediki, hokimiyat uchun kurash yo‘lida ota o‘g‘ilni, aka ukani ayamasi. Temuriylarning aksari Xoja Ahror va uning avlodlariga murid bo‘lgani uchun ham tasavvuf vakillarining bu jangu jadallardan chetda turishi qiyin edi. “Boburnoma”da Xoja Ahror avlodlari temuriylarning taxt uchun kurashayotgan bir-biriga zid tomonlarga tarafkash bo‘lib qolgani haqida ham yoziladi. “Mullo Binoiyni va Muhammad Solihni anda Xoja xizmatida ko‘rdum. Muhammad Solihni o‘shul bir qatla-o‘q ko‘rdum”, degan qayd esa o‘zbek va tojik adabiyotining bu ikki vakili shu alg‘ov-dalg‘ov zamonda aynan naqshbandiya piri pirohida jon saqlaganidan dalolat beradi.

Bobur piri uchun o‘ch oldi. Ikki yilcha qo‘ldan chiqqan ota viloyatini qayta qo‘lga kiritgach, yaqinlarini talagan, pirini o‘ldirgan, tuzini yeb, tuzdoniga tupurgan Uzun Hasan boshliq qavmni sadoqatli navkarlariga talatdi. Ammo Bobur xato qilganini o‘sha zahoti tushundi: aynan ana shu xatosining kasriga qolib, u Andijonni ikkinchi marta tashlab chiqishga majbur bo‘ldi.

Tasavvuf ahlining qat’iy aqidasi ko‘ra, agar Xoja qozi chinakam valiy bo‘lsa, uning ruhi o‘lganidan keyin ham dushmanlarini, ayniqsa, qotillarini tinch qo‘ymasligi kerak. Shunday bo‘ldi. Axir Bobur ruboiysida aytilganidek:

Har kimki, yamon bo‘lsa, jazo topqusidur.

Ikki yildan keyin Ali Do‘stning qo‘liga yara chiqib, shu dard bilan o‘ldi. O‘g‘li Muhammad Do‘st Shayboniyxon xizmatiga kirdi, biroq o‘z podshohiga vafo qilmagan o‘zga podshohga sadoqat ko‘rsatarmidi? Shayboniylar o‘zlariga ko‘rsatgan bevafoqligi uchun tutib, ko‘zlarini ko‘r qildi: “Ko‘zlarini tuz tutti”ning bu ma’nisi bor emish”.

Shohlik va darveshlik – bir-biri bilan kelishmaydigan ikki qutb. Ammo Navoiy butun ijodida shoh va darveshni bir shaxsda mujassam ko‘rish orzusini kuyladi. Husayn Mirzoni shunday shaxs sifatida ta’rifladi. Davr dunyoga Boburni berdi. U ixtiyoriy suratda shohlikka darveshlikni qo‘shdi. Bu uning umumfaoliyatida mavjud yetakchi xususiyat edi.

Bobur bir gal naqd o‘limdan qolgan. “Boburnoma”da Xudoning bu inoyatini u bevosita tasavvufga, aniqrog‘i, Xoja Ahror ruhi madadiga bog‘laydi. Bobur Chustning G‘ovasidagi Karnon qishlog‘ida dushmandan qochib, yolg‘iz o‘zi qolgan payti aldanib, qopqonga tushganini obdon anglab yetadi. Uning yoniga dushman tarafdin vakil bo‘lib kelgan Yusuf dorug‘adan bu “gadoytopmas” yerdan chiqib ketolmas bir holatda ekanini bilganidan xabar topib, butkul tamom bo‘ladi.

Voqeaning bu yog‘ini hech kim Boburning o‘zidan oshirib ayta olmasa kerak: “Kishi agar yuz, agar ming yashasa, oxir o‘lmak kerak... O‘zumni o‘lumga qaror berdim (ya’ni “o‘limimni bo‘ynimga oldim”, deyilmoqchi). O‘shal bog‘da bir suv oqib keladur edi, vuzu qildim, ikki rak‘at namoz o‘qudum, boshimni munojotqa qo‘yub, tilak tilaydur edimkim, ko‘zum uyqug‘a boribtur”. Uyquga ketganicha Bobur tush ko‘radi: Xoja Ahrorning nevarasi bir ola ot minib, bir to‘da otliq bilan Boburning ro‘parasiga keladi-da: “G‘am yemangiz, Xoja Ahror meni sizga yibordilar. Dedilarkim: “...Har yerda mushkil ish tushsa, bizni nazarig‘a kelturub, yod etsun, biz anda hozir bo‘lurbiz”. Holo (hozir) ushbu soat fath (g‘alaba) va nusrat (zafar) sizning soridur. Bosh ko‘taring, uyg‘oning!”.

Shu zahoti uyg‘onib, qarasaki, g‘oliblik qayoqda, tamoman teskari bir holat: Yusuf dorug‘a va uning sheriklari o‘zaro Boburni tutib, bog‘lamoq maslahatini qilib o‘tirishibdi. Shunda Bobur ularga: “Sizlar bu yo‘sunluq so‘zlarsiz, ammo ko‘rayinkim, qaysingiz mening qoshimg‘a kela olursiz?” dedi. Shu so‘zning ustida bog‘ning devoridin tashqarida bir to‘da otliqning ovozi keldi. Yusuf dorug‘a buni Tanbal yuborgan kishilar deb o‘ylab: “Biz agar sizni olib, Tanbal qoshig‘a borsak edi, bizning ishimiz ilgari borur edi. Holo yana ko‘p kishi yiboribdur sizni tutg‘ali”.

Shu o‘ta dramatik, hatto fojeiy holatda Xoja Ahror ruhi karomat ko‘rsatdi: kelgan otliqlar Tanbal yuborgan kishilar emas, Boburning o‘n besh-yigirma “jon tortqon navkari” ekan: “O‘shal holda manga andoq holat bo‘ldikim, go‘yo manga yangi boshtin Xudoy jon berdi!”.

Boburning talqinicha, bu Xoja Ahror ruhi karomati ekaniga yana bir dalil bor. Xo‘sh, bu yigitlar Boburning aynan shu yerda qamalda qolganini qayerdan bilishibdi ekan? Kelgan navkar yigitlardan biri bo‘lmish Qutluq Muhammad barlosning tushiga Xoja Ahror kirib: “Bobur podshoh Karnon degan kenttadur. Borib, ani olib kelingkim, podshohliq masnadi anga taalluq bo‘lubtur”, debdi. U bu tushini Boburga yordam uchun kelgan ulug‘ xon kichik xonga aytadi: “Mening besh-olti ini-o‘g‘lum bor, yana bir necha yigit qo‘shungiz, Karnon tarafidin borib xabar olayin”. Xonlar o‘n yigit beradi. Boboyi Parg‘ariy ikki ukasi bilan bularga qo‘shilib yo‘lga tushishadi, uch kun deganda shu og‘ir holatida Boburni topishadi. Bobur shu tariqa naqd o‘limdan qoladi.¹⁶

Endi Bobur hayotining tasavvuf bilan bog‘liq boshqa bir nuqtasiga diqqat qilaylik. Arab adabiyoti tarixida “Qasidayi Burda” degan mashhur asar bor. Uning muallifi falaj bo‘lib yotar edi.¹⁷ Allohga ma’qul tushsa-yu, zora, tuzalsam, degan niyat bilan shu qasidasini bitadi. Tez fursatda u oyoqqa turadi. Buni Bobur yaxshi bilar edi. U tez-tez takrorlanib turadigan bir dardga – bezgak kasaliga muhtalo edi. Bir gal kasalining beshinchi kuniga kelib, ko‘nglidan Xoja Ahrorning “Volidiya” risolasini

¹⁶ Ҳақимов М. Шарк манбашунослиги луғати. – Т, 2013. – Б. 496.

¹⁷ Исоқова З. Тасаввуф таълимотида валийлик тушунчасининг диний фалсафий талқини(Алишер Навоийнинг «Насойим ул муҳаббат» асари асосида) фал.ф.ном. дис..иши.Тошкент. 2007. –Б. 90.

nazm yo‘li bilan tarjima qilish niyati tug‘ildi: zora, tarjima Xoja Ahror ruhiga manzur bo‘lib, Bobur ham shu darddan xalos bo‘lsa! Shunday bo‘ldi ham.

Xalq tilidagi “aylanay”, “o‘rgulay”, “dardingni olay”, “girgitting bo‘lay”, “sdaqang ketay” degan duolar bekordan bekorga paydo bo‘lgani yo‘q. Bu aynan shunday odatdan, birovning dardini o‘ziga so‘rab, unga shifo tilash an‘anasidan kelib chiqqan.

Shoh va shoir shu yotganicha vafot etdi. Chunki u o‘zini o‘g‘liga qurbon qildi, so‘fiyona ko‘ngil va sidq bilan Allohdan shuni tiladi. Tilakning bunday ijobat topishi chinakam tasavvuf vakillarigagina nasib etadi.

Shohlik – siyosat, tasavvuf – ma’naviyat. Bir qarashda, bular o‘zaro hech qachon qovushmaydigan sohalardek tuyuladi. Ammo, ko‘rinib turibdiki, Bobur ham shoh, ham darvesh edi. Uning forscha-tojikcha ruboiysida bu gap aniq-tiniq aytilgan, undan Boburda shohlik va darveshlik birlashib ketganini bilib olamiz:

Darveshonro agar na az xeshonem,
Lek az dilu chon mu’taqidi eshonem.
Dur ast mag‘y shoh‘i az darvesh‘i,
Shohem, vale bandai darveshonem.

(“Agar darveshlarga qarindosh bo‘lmasak ham, lekin dilu jonimiz bilan ularga e’tiqod qilamiz. Shohlikni, darveshlikdan uzoq deb o‘ylama, shohmiz, biroq darveshlarga bandamiz, ya’ni qulmiz”).¹⁸

Tasavvuf falsafasi g‘oyalari Bobur lirikasining ham mag‘zi-mag‘ziga singib ketgan. Chunki u yashagan davrda, xususan, Alisher Navoiydan keyin o‘zbek she’riyatini bundan boshqacha tasavvur qilish mumkin emas edi. Mana bu turkiy ruboiysi ham fikrimizga isbot bo‘la oladi:

Sen gulsen-u, men haqir bulbuldurmen,
Sen shu’lasen, ul shu’lag‘a men kuldurmen.
“Nisbat yo‘qdur”, deb ijtinob aylamakim,
Shahmen elga, vale senga quldurmen.¹⁹

Bu yerda shoir “sen” deganda yorni, yor zamirida esa Allohni ko‘zda tutayotgani sir emas. Yaratganga qullik esa – darveshning bosh maqsadi. Elga shohligi bu darveshona maqsadiga monelik qila olmaydi. Shuning uchun lirik qahramon yorga: “Shohlik va darveshlik orasida nisbat, ya’ni bog‘liqlik yo‘q, deb o‘ylama”,²⁰ deyayotibdi.

XULOSA. Boburning tasavvuf namoyandalariga va tasavvuf adabiyotiga bo‘lgan munosabatida komil inson tushunchasi ideallashtirilgan. Zero hukmdorlik masnadida

¹⁸ 5. Valixo‘jayev B. Buyuk ma’naviy murshid. – T.: Fan, 2004.-B.65.

¹⁹ Бори элға яхшилиқ қилғил. Кенжа Қ. – Т.: 2004. –Б. 78.

²⁰ Исақова З. Тасаввuf таълимотида валийлик тушунчасининг диний фалсафий талқини (Алишер Навоийнинг «Насойим ул муҳаббат» асари асосида) фал.ф.ном. дис..иши. – Тошкент. 2007. – Б. 90.

bo‘lgan bu ijodkorlar uchun insoniyatning baxtu kamoli ustuvor masala edi. Manbalarda kuzatilgani kabi har bir pirning ma’naviy dunyosi va kamoloti o‘z davri uchun yuksak qadriyatlar darajasida talqin etilgan bo‘lib, bugungi kun ma’naviy hayotimizda, yosh avlodlar tarbiyasida ushbu masalalar muhim ahamiyat kasb etadi.

References:

1. Ҳақимов М. Шарқ манбашунослиги луғати. – Т, 2013. – Б. 496.
2. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. Шарқ НМАК. – Т.: 2002. –Б.64.
3. Исақова З. Тасаввуф таълимотида валийлик тушунчасининг диний фалсафий талқини (Алишер Навоийнинг «Насойим ул муҳаббат» асари асосида) фал.ф.ном. дис..иши. – Тошкент. 2007. – Б. 90.
4. Қаранг: DEMİR, С. (2016). Baburname’de Hoca Ubeydullah Ahrar. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kultur Eğitim Dergisi, 5(2), 651-660.
5. Valixojayev В. Buyuk ma’naviy murshid. – Т.: Fan, 2004.-В.65.
6. Бори элға яхшилик қилғил. Кенжа Қ. – Т.: 2004. –Б. 78.
7. Каримов Э. Хўжа Аҳрор ҳаёти ва фаолияти. -Тошкент.: Маънавият. 2003. - Б. 24; Ҳасаний М. Раззоқова М. Хўжа Аҳрорга бағишланган рисола ва мақолалар. -Тошкент.:2004.-Б.27; Табаррук рисолалар. Ҳасаний М, Умрзоқ Б, Амин Х. -Тошкент.:2004. -Б.386.
8. Алишер Навоий. МАТ. 20 жилдлик. 17 жилд. Нашрга тайёрловчилар. С. Ғаниева. М.Мирзааҳмедова. Фан. – Т.: 2001. – Б ...
9. Исоқова З. Тасаввуф таълимотида валийлик тушунчасининг диний фалсафий талқини(Алишер Навоийнинг «Насойим ул муҳаббат» асари асосида) фал.ф.ном. дис..иши.Тошкент. 2007. –Б. 90.
10. Мирзо Муҳаммад Ҳайдар. Тарихи Рашидий. Ўзбекистон НМИУ. –